
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TASHQI ISHLAR VAZIRLIGI

JAHON IQTISODIYOTI VA DIPLOMATIYA UNIVERSITETI

O'ZBEK VA RUS TILLARI KAFEDRASI, ROMAN-GERMAN KAFEDRASI

**TASHQI SIYOSIY VA TASHQI IQTISODIY ALOQALAR UCHUN KADRLAR
TAYYORLASHDA TIL TA'LIMI VA TARJIMA MASALALARI**

**(ЯЗЫКОВОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА ПРИ ПОДГОТОВКЕ
КАДРОВ ДЛЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
СВЯЗЕЙ)**

MAVZUSIDAGI XV AN'ANAVIY ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

TO'PLAMI

2025-YIL 29-MART

TOSHKENT – 2025

**XALQARO MUNOSABATLAR MUSTAHKAMLIGIDA TIL VA MADANIYAT
TA'LIMINI MUVOFIQLASHTIRISH**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15558042>

Annotatsiya. Mazkur maqolada xorijiy tillarni o'rganishda madaniyatlararo muloqotning ahamiyati, diplomatiya sohasidagi o'rni va o'zaro paradigmatic xususiyatlari ochib berilgan. Til o'qitishning madaniyat bilan bog'liq muammolari hamda mazkur muammolar yechimiga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar tahlil etilgan. Xususan, madaniy yondashuv samaradorligi fransuz tili misolida ochib berilgan. Ta'limda til va madaniyatning o'zaro kesishuvini teng ta'minlash bo'yicha xulosalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: xalqaro munosabatlar, til ta'limi, madaniy yondashuv, effektiv muloqot.

Abstract. This article reveals the importance of intercultural dialogue in the study of foreign languages, its role in diplomacy, and its paradigmatic features. The problems of language teaching related to culture and scientific research on the solution of these problems are analyzed. In particular, the effectiveness of the cultural approach is revealed using the example of the French language. Conclusions are presented on ensuring the equal intersection of language and culture in education.

Keywords: international relations, language education, cultural approach, effective communication.

Xalqaro munosabatlar murakkab tizim bo'lib, mazkur jarayonda til asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Til turli davlatlar o'rtasidagi muloqot vositasi bo'lish bilan birga xalqlarning madaniyatini ham o'zida aks ettiruvchi omildir. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, madaniyat tilni ham o'z ichiga oluvchi keng qamrovli tushuncha bo'lishiga qaramasdan, xorijiy tillarni o'rganishda til sohiblarining milliy bayramlari, kundalik hayoti va ijtimoiy tuzilmasinigina o'rgatish vazifa etib belgilangan. Biroq xalqaro munosabatlarda madaniyat yuqorida ta'kidlangan mavzular bilan chegaralanmaydi. So'zlovchining til bilish darajasi yuqori bo'lsada, til sohibi to'g'risidagi madaniy ma'lumotlarning

yetishmasligi o'zaro tushunmovchilik holatlarini hamda samarasiz muloqotni yuzaga keltiradi. Shuning uchun ham til o'rganish jarayoniga tilning leksik, grammatik va boshqa kategoriyalari kabi madaniy kategoriyasini ham kengaytirish zamonaviy tilshunoslikning asosiy talablaridan biridir. Shuningdek, har bir xalq tafakkurida "madaniyat" tushunchasi aynan qaysi xususiyatlarni o'zida aks ettirishi to'g'risidagi manbalarni ham o'rganish lozim bo'ladi.

Chet tilini o'qitishda madaniy yondashuvga asos solgan va uni ilmiy jihatdan o'rganganlardan biri — amerikalik antropolog Edward Sapir hamda uning shogirdi Benjamin Lee Whorf hisoblanadi. Ular til va madaniyat o'rtasidagi bog'liqlikni o'rgangan va Sapir-Whorf gipotezasini ilgari surishgan [Sapir,1921: 23]. Biroq, chet tilini o'qitishda madaniy yondashuv mustaqil yo'nalish sifatida keyinchalik rivojlangan. Mazkur sohada Robert Lado ning "Linguistics Across Cultures" [Lado, 1957: 42] asari muhim ahamiyatga ega. Lado til o'rgatishda madaniy farqlarni hisobga olish zarurligini ta'kidlagan. Shuningdek, Claire Kramersch ham madaniy yondashuvning zamonaviy rivojlanishiga katta hissa qo'shgan [Kramersch, 1993: 23].

Chet tilini o'rganishda madaniy yondashuvning yetarli darajada o'rganilmasligi bir qancha muammolarga olib kelishi mumkin. Bu muammolar quyidagicha bo'lishi mumkin:

Noto'g'ri tushunish va noto'g'ri talqin qilish

Har bir til o'ziga xos madaniy kontekstga ega. Agar o'quvchi madaniy tafovutlarni bilmasa, u gaplarning ma'nosini noto'g'ri tushunishi yoki noto'g'ri talqin qilishi mumkin. Masalan, fransuz tilidagi "Ça va?" (Qalay?) savoli ko'pincha oddiy salomlashuv sifatida ishlatiladi, lekin o'quvchi buni faqat sog'liq haqida so'rov deb o'ylashi mumkin.

Muloqotda noqulaylik va xijolat bo'lish

Madaniy nozikliklarni bilmaslik, noo'rin so'z yoki iboralarni qo'llashga olib keladi. Masalan, rasmiy va norasmiy muhitlarda qanday gapirish kerakligini bilmaslik muloqotda noqulay vaziyatlarga sabab bo'lishi mumkin.

Stereotiplar va noto'g'ri fikrlar shakllanishi

Madaniy kontekstdan xabardor bo'lmagan o'quvchilar begona madaniyatga nisbatan stereotip yoki noto'g'ri tasavvurlarga ega bo'lishi mumkin. Masalan, faqat kitobiy bilimga ega bo'lish orqali milliy urf-odatlar yoki bayramlarni noto'g'ri tushunish ehtimoli mavjud.

Effektiv muloqot qila olmaslik

Tilda so'zlashish qobiliyati yetarli bo'lsa ham, madaniy qoidalarni bilmaslik muloqot samaradorligini pasaytiradi. Masalan, Fransiyada ovqat paytida "Bon appétit" demaslik yoki noto'g'ri tarzda ovqatlanish madaniy jihatdan noo'rin hisoblanishi mumkin.

Qiziqish va motivatsiya yetishmasligi

Madaniy aspektlarni o'rganmaslik o'quvchilarning tilga bo'lgan qiziqishini kamaytirishi mumkin. Madaniy jihatlar o'rganish jarayonini yanada qiziqarli va mazmunli qiladi.

Tarbiyaviy va ijtimoiy muammolar

Boshqa madaniyatga nisbatan tushunmovchilik va hurmatsizlik yuzaga kelishi mumkin. Bu esa xalqaro muloqotda muammolar tug'diradi.

Madaniy yondashuvni chet tili o'rganish jarayoniga qo'shish nafaqat til bilimini oshiradi, balki madaniy bag'rikenglik va boshqa xalqlarga nisbatan hurmat hissini ham shakllantiradi.

Diplomatiya sohasida madaniy muloqotning o'rni va uning til o'rganish jarayoni bilan bog'liqligi bo'yicha bir qancha tadqiqotlar olib borilgan. Diplomatik muloqotda til nafaqat axborot uzatish vositasi, balki madaniyatlararo tushunish va hamkorlikni rivojlantirish uchun muhim vosita sifatida qaraladi.

Edward T. Hall "Beyond Culture" (1976) va "The Silent Language" (1959) mavzusidagi tadqiqotlarida madaniy muloqotning noverbal jihatlariga urg'u beradi.

U diplomatiyada madaniy kontekst va noverbal belgilar muhim rol o'ynashini ta'kidlagan. Uning "yuqori va past kontekstli madaniyatlar" (*high-context vs. low-context cultures*) nazariyasi diplomatik muloqotda madaniy farqlarni tushunishga yordam beradi.

Geert Hofstede o'zining "Culture's Consequences" (1980) asarida madaniyatning biznes va diplomatiyadagi rolini o'rgangan. Uning "madaniy o'lchamlar" nazariyasi, jumladan, individualizm va kollektivizm, kuch masofasi va noaniqlikdan qochish kabi tushunchalar diplomatik muzokaralarda qanday qarorlar qabul qilinishiga ta'sir qiladi.

Michael Byramning "Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence" (1997) asari madaniyatlararo kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish bo'yicha muhim qo'llanma hisoblanadi. U diplomatlar uchun chet tilini o'rganishda madaniy kompetensiyaning ahamiyatini ta'kidlaydi. Diplomatik muvaffaqiyat uchun lingvistik bilimdan tashqari, madaniy anglash ham zarurdir.

Fransuz tilida muloqot jarayonida murakkab holatlar yuzaga kelishiga sabab bo'ladigan bir qancha madaniy o'ziga xosliklar mavjud. Ular quyidagicha:

1. Rasmiylik va Norasmiylik (Formel et Informel). Fransuzlar muloqotda "vous" (siz) va "tu" (sen) so'zlaridan foydalanishadi. Notanish yoki katta yoshdagilar bilan "vous" shaklini ishlatish odob hisoblanadi. Ammo noqulaylik yuzaga kelishi mumkin, chunki qachon "tu" shakliga o'tish mumkinligini bilish har doim ham oson emas. Fransuzlar odatda bu o'tishni o'zlari taklif qilishadi.

2. Bahslashish Madaniyati. Fransuzlar fikr almashish va intellektual bahslarda qatnashishni qadrlashadi. Ular o'z fikrlarini ochiq ifoda etishni yoqtirishadi. Biroq, bu boshqa madaniyat vakillari uchun tajovuzkor yoki

qo'pol muloqot sifatida qabul qilinishi mumkin. Gap talashish emas, balki fikrlar xilma-xilligini muhokama qilish ekanini tushunish muhim.

3. Yumor va ironiya. Fransuzlar ironiyani va kinoyali hazillarni afzal ko'radilar. Biroq, bu turdagi hazillar begona odamlar yoki boshqa madaniyat vakillari tomonidan noto'g'ri tushunilishi yoki haqorat sifatida qabul qilinishi mumkin.

4. Tana tili va jestlar. Fransuzlar muloqotda yuz ifodalari va qo'l harakatlaridan faol foydalanadilar. Biroq, ba'zi jestlar boshqa madaniyatlarda boshqa ma'noga ega bo'lishi mumkin, bu esa tushunmovchiliklarga olib keladi.

5. Nutqdagi bevosita va bilvosita muloqot. Fransuzlar ko'pincha fikrlarini bilvosita ifoda etadilar, ayniqsa, tanqidiy fikrlar bildirayotgan bo'lsalar. Bu esa chet elliklar uchun ma'noni to'liq anglashda qiyinchilik tug'dirishi mumkin.

6. Odob-axloq qoidalari va protokol. Rasmiy tadbirlarda yoki xizmat doirasidagi uchrashuvlarda qat'iy protokolga amal qilinadi. Masalan, kim birinchi bo'lib so'z boshlashi, kim bilan qanday salomlashish kerakligi muhim ahamiyatga ega. Bu qoidalardan bexabar bo'lish noqulay vaziyatlarga olib kelishi mumkin.

7. Ovqatlanish madaniyati. Fransuzlar ovqatlanish jarayoniga katta ahamiyat berishadi. Stolda olib boriladigan muloqotning ham o'ziga xos qoidalari bor. Masalan, ovqatlanish paytida muayyan mavzulardan (siyosat, din kabi) qochish tavsiya etiladi.

Fransuz tilida samarali muloqot qilish uchun bu madaniy o'ziga xosliklarni tushunish va ularga hurmat bilan yondashish muhim. Bu nafaqat til o'rganishda, balki madaniyatlararo muloqotda ham muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi. Ta'lim jarayonida madaniy xususiyatlarni o'zaro muvofiqlashtirish til o'rganish dasturida berilgan mavzuga oid reja asosida shakllantiriladi. Chet tilidagi har bir leksik yoki grammatik kategoriyalar dars davomida ma'lum bir holatda qo'llanilishi mumkinligi aniq vaziyatlarga tayanib ochib berilishi lozim. Bugungi texnologik taraqqiyot turli madaniyatlarga oid

ma'lumotlarni tez va oson olishda yordam berishiga qaramasdan, shaxslar o'rtasida madaniy tushunmovchiliklar yuzaga kelishida davom etmoqda. Muammolarni oldini olish bir qator ilmiy izlanishlar o'tkazishni talab etadi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Hall, E. T. (1976). *Beyond Culture*. Garden City, NY: Anchor Press/Doubleday.
2. Hall, E. T. (1959). *The Silent Language*. New York: Doubleday.
3. Hofstede, G. (1980). *Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
4. Byram, M. (1997). *Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence*. Clevedon: Multilingual Matters.
5. Meyer, E. (2014). *The Culture Map: Breaking Through the Invisible Boundaries of Global Business*. New York: PublicAffairs.
6. Lewis, R. D. (1996). *When Cultures Collide: Leading Across Cultures*. London: Nicholas Brealey Publishing.
7. Lado, R. (1957). *Linguistics Across Cultures: Applied Linguistics for Language Teachers*. University of Michigan Press.
8. Kramsch, C. (1993). *Context and Culture in Language Teaching*. Oxford University Press.
9. Sapir, E. (1921). *Language: An Introduction to the Study of Speech*. Harcourt, Brace & Company.
10. Whorf, B. L. (1956). *Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf* (J. B. Carroll, Ed.). MIT Press.